

УДК 340

DOI 10.5281/zenodo.15425827

Упоров И.В.

Упоров Иван Владимирович, доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор, Российская академия естествознания, Россия, Краснодар. E-mail: uporov@list.ru.

Поселковые и сельские советы депутатов трудящихся: особенности регулирования в конце 1960-х годов

Аннотация. После октябрьской революции 1917 г. большевистская власть установила новую систему публичной власти, основанную на марксистской политико-идеологической платформе. Организационно это было реализовано путем формирования системы Советов на всех уровнях, в том числе на местном уровне. В течение всех 74 лет существования советского государства местные Советы имели противоречивое развитие и разные названия. В статье раскрываются особенности законодательного регулирования самого низкого звена государственной власти - поселковых и сельских Советов депутатов трудящихся в конце 1960-х гг. Интерес к этой теме обусловлен тем, что тогда после длительного перерыва (с 1930-х гг.) советский законодатель обновил статус местных Советов депутатов трудящихся, и прежде всего это касалось как раз уровня поселков и сельских населенных пунктов, и в немалой степени было обусловлено начавшейся реформой в управлении народным хозяйством СССР. Анализируются нормы Указа ПВС СССР «Об основных правах и об основных обязанностях сельских и поселковых Советов депутатов трудящихся» (1968 г.), правительственных решений, а также научные труды, в которых затрагивается данная проблематика, в том числе авторов советского периода. Отмечается, что тогда был определен позитивный импульс, направленный на расширение активности и действенности местных Советов депутатов трудящихся, однако в дальнейшем этот импульс так и не был реализован, а советское общество стало все глубже погружаться в период, названный «застоем», где местные Советы депутатов трудящихся фактически являлись исполнителями решений вышестоящих инстанций, а основные решения принимал партийно-бюрократический аппарат.

Ключевые слова: советское государство, местная власть, поселковые и сельские Советы депутатов трудящихся, закон, полномочия, депутаты.

Uporov I.V.

Uporov Ivan Vladimirovich, Doctor of Historical Sciences, Candidate of Legal Sciences, Professor, Russian Academy of Natural Sciences, Russia, Krasnodar. E-mail: uporov@list.ru.

Village and local settlement councils of workers' deputies: features of regulation in the late 1960s

Abstract. After the October Revolution of 1917, the Bolshevik government established a new system of public authority based on the Marxist political and ideological platform. Organizationally, this was implemented through the formation of a system of Councils at all levels, including the local level. During all 74 years of the existence of the Soviet state, local Councils had contradictory development and different names. The article reveals the features of legislative regulation

of the lowest level of state power – village and local settlement Councils of Workers' Deputies in the late 1960s. The interest in this topic is due to the fact that then, after a long break (since the 1930s), the Soviet legislator updated the status of local Councils of Workers' Deputies, and first of all, this concerned the level of villages and rural settlements, and was largely due to the reform that had begun in the management of the national economy of the USSR. The norms of the Decree of the Supreme Soviet of the USSR "On the Basic Rights and Basic Duties of Rural and Settlement Councils of Workers' Deputies" (1968), government decisions, as well as scientific works that touch on this issue are analyzed. It is noted that at that time a positive impulse was determined aimed at expanding the activity and effectiveness of local Councils of Workers' Deputies, but was never realized later, and Soviet society began to plunge deeper into a period called "stagnation", where local Councils of Workers' Deputies actually acted as executors of decisions of higher authorities, and the main decisions were made by the party-bureaucratic apparatus.

Key words: Soviet state, local government, village and rural Councils of Workers' Deputies, law, authority, deputies.

В конце 1960-х – начале 1970-х гг. в СССР после длительного перерыва (с 1930-х гг.) был обновлен статус местных Советов депутатов трудящихся, и начало было положено в отношении поселков и сельских населенных пунктов, что в немалой степени было обусловлено начавшейся реформой в управлении народным хозяйством СССР.

Изучение трансформации статуса местных Советов депутатов трудящихся в 1960-1970-е годы представляет значительный научный и практический интерес по нескольким причинам: историко-правовой аспект: данный период знаменует важный этап в развитии советской модели местного управления, когда после длительного перерыва (с 1930-х гг.) был существенно пересмотрен правовой статус низового звена советской системы; современные параллели: анализ этого опыта позволяет выявить исторические корни и преемственность в развитии институтов местной власти в России, что особенно актуально в контексте современных дискуссий о реформе местного самоуправления; методологическая ценность: исследование механизмов взаимодействия центра и регионов в условиях плановой экономики представляет интерес для сравнительного анализа моделей территориального управления.

Так, в рассматриваемый период 8 апреля 1968 г. был принят – Указ ПВС СССР «Об основных правах и об основ-

ных обязанностях сельских и поселковых Советов депутатов трудящихся» [1], о чем ниже речь пойдет подробнее (тогда было утверждено Примерное Положение о сельских, поселковых и районных Советах); несколько позже, 19 марта 1971 г. был принят подобный указ в отношении других территорий, где функционировала местная власть – Указ ПВС СССР «Об основных правах и обязанностях районных и районных в городах Советов депутатов трудящихся».

В рассматриваемом акте (Указ ПВС СССР от 8 апреля 1968 г.), в частности, указывалось, что сельский, а равно поселковый Совет депутатов трудящихся имеет полномочия решать все вопросы местного значения исходя из общегосударственных интересов и интересов трудящихся соответствующей территории, разумеется, в рамках установленных полномочий. В частности, местный Совет депутатов трудящихся (в лице формируемого им исполнительного комитета этого Совета) осуществлял руководство подведомственными ему предприятиями, учреждениями и организациями; помимо этого имелись полномочия осуществлять контроль за деятельностью расположенных на территории Совета депутатов трудящихся колхозов, совхозов, торговли учреждений здравоохранения, просвещения, культуры, связи и т.д.

Решения, которые принимали поселковые и сельские Советы депутатов тру-

дящихся согласно указанному Указу ПВС СССР, являлись обязательными для исполнения всеми находящимися на его Совете депутатов трудящихся всеми предприятиями, организациями, учреждениями, должностными лицами и гражданами. В Указе ПВС СССР указывалось далее, что сельский, поселковый Совет депутатов трудящихся имеет полномочия утверждать планы подведомственного ему хозяйственного и социально-культурного строительства, а также, помимо этого, вносить предложения по проектам планов колхозов, совхозов, предприятий, которыми Совет депутатов трудящихся непосредственно не руководил, но которые были расположены на территории этого Совета депутатов трудящихся и находились подчинении вышестоящих инстанций, при этом сферу интересов Совета депутатов трудящихся входили вопросы жилищного строительства, социально-культурного, бытового и торгового обслуживания населения, благоустройства, дорожного строительства и использования местных сырьевых и трудовых ресурсов [1].

Важным представляется и финансовый аспект в полномочиях поселкового и сельского Совета депутатов трудящихся. В данном аспекте указывалось, в частности, что Совет депутатов трудящихся утверждал соответствующий и заранее составленный сельский и поселковый бюджет на сессии Совета депутатов трудящихся, при этом средства, которые могли образоваться дополнительно при исполнении бюджета, можно было направлять на финансирование подведомственного хозяйства и социально-культурных мероприятий, а также суммы превышения доходов над расходами. При этом не допускалось изъятия указанных возникших дополнительных бюджетных. Можно еще отметить, что сельский поселковый Совет депутатов трудящихся мог представлять замечания и предложения по уставам колхозов, расположенных на его территории, в районный исполнительный комитет райсовета депутатов трудящихся, контролировать соблюдение

этого устава и при необходимости помогать колхозам и совхозам в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении обязательств перед государством, осуществлять контроль за соблюдением законодательства о землепользовании, в том числе вносить на рассмотрение вышестоящего Совета депутатов трудящихся проекты планировки и застройки населенных пунктов, контролировать строительство жилых домов, социально-культурных учреждений и коммунальных предприятий. Также в Указе отмечалось, что сельский и поселковый Совет депутатов трудящихся и его исполнительные органы могли налагать на граждан и должностных лиц административные взыскания за нарушения общественного порядка, правил благоустройства и застройки и т.п. [1].

Данный советский закон (Этот Указ ПВС от 8 апреля 1968 г.), как справедливо отмечается в литературе, имел важное значение с точки зрения уточнения статуса местных Советов депутатов трудящихся на уровне поселков и сельских населенных пунктов, так как впервые за продолжительное время (а именно после Основных положений 1930-х годов о городских Советах, сельских Советах, районных съездах Советов и райисполкомах, которые были приняты на союзном уровне, актом также высшего органа власти СССР было по кодифицировано законодательство о компетенции определенного поселково-сельских Советов депутатов трудящихся с учетом прошедшего времени, включая и период Великой Отечественной войны, и период послевоенного восстановления народного хозяйства [2, с. 9].

При этом практика непосредственного руководства со стороны Верховных Советов союзных и автономных республик местными Советами депутатов трудящихся продвигалась вперед по сравнению с действующими в данной сфере общественных отношений нормативно-правовыми актами, в связи с чем, как писал А.Х. Махненко, накопленный местными Советами депутатов трудящихся

опыт должен был получить закрепление при разработке проектов новых правовых актов в этой области [3, с. 21]. Такой подход также отличал позицию союзного и республиканского законодательства конца 1960-х и последующих лет от позиции, которая имела место до этого времени. Поэтому в законодательства о местных Советах депутатов трудящихся вносились изменения, диктуемые складывающейся практикой, но, разумеется, при сохранении основных принципов деятельности местных Советов депутатов трудящихся, то в изменениях речь шла лишь о некоторых уточнениях правового статуса местных Советов депутатов трудящихся.

В этом контексте следует отметить, что одна из тенденций в трансформации статуса местных Советов заключалась в том, что полномочия местных Советов депутатов трудящихся, в том числе в таких важных сферах, как координация работы предприятий, учреждений и организаций вышестоящего подчинения и контроль над ней, были значительно расширены, в частности, Советы Министров союзных и автономных республик в этой связи издали постановления о передаче дополнительно в компетенцию исполкомов областных, краевых, районных и городских Советов ряда полномочий, касающихся социально-экономического развития соответствующих территорий.

Кроме этого, укрепилась материально-финансовая база местных органов власти и управления, в их непосредственное ведение перешло большое число предприятий и учреждений, обслуживавших местное население, но находившихся ранее в подчинении вышестоящих инстанций. Так, в том же 1968 г. было принято постановлением Совета Министров СССР «О мерах по укреплению материально-финансовой базы сельских и поселковых Советов депутатов трудящихся» [4]. В частности, союзное Правительство предписало правительствам союзных и автономных республик, а также исполнительным комитетам областных

(краевых) Советов депутатов трудящихся обеспечить в 1968-1970 гг. сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся благоустроенными помещениями, оборудованием, инвентарем, а в течение 1968-1972 гг. обеспечить также необходимыми транспортными средствами.

Еще одной характеристикой законодательства о Советах депутатов трудящихся в рассматриваемый период являлось то обстоятельство, что оно не ограничивалось установлением для них дополнительных полномочий, связанных с взаимодействием неподчиненными местным Советам предприятиями, учреждениями и организациями, которые были расположены на соответствующих территориях, но также регулировало многие другие вопросы по решению вопросов местного значения, учитывая, что местные Советы депутаты трудящихся имели довольно широкую компетенцию – как отмечает известный ученый-правовед С.А. Авакьян, «эти органы были полномочны почти во всех сферах хозяйственной и социально-культурной жизни» [5, с. 220], и эта компетенция во многом сравнима с компетенцией действующих в настоящее время в России органов местного самоуправления, определяемой ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [6].

В исследовании применяются следующие методы: историко-правовой анализ – для реконструкции нормативно-правовой базы и практики функционирования местных Советов; сравнительно-правовой метод – для выявления преемственности и различий с современной системой местного самоуправления; институциональный анализ – для изучения организационных структур и механизмов принятия решений; статистический метод – для обработки данных о количественном составе Советов; системный подход – для комплексного анализа взаимодействия различных уровней советской власти.

В литературе того времени отмечается, что в результате указанных выше и других актов деятельность местных Советов депутатов трудящихся заметно активизировалась. Более широким и разнообразным стал круг вопросов государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства, решаемых на сессиях Советов депутатов трудящихся и заседаниях их исполнительных комитетов, усилилось влияние местных Советов депутатов трудящихся на все стороны общественно-политической и социально-экономической жизни в пределах соответствующих административно-территориальных единиц» [7, с. 38].

Заметим, что эта общая тенденция, направленная на постепенное расширение полномочий местных Советов депутатов трудящихся, во многом обуславливалась обновлением в целом законодательства о местных Советах депутатов трудящихся. В этой связи вполне закономерным было и увеличение количество местных Советов депутатов трудящихся и численности депутатов, избираемые в эти Советы. Так, в марте 1967 г. было избрано 48 770 местных Советов депутатов трудящихся, в том числе: 6 краевых Советов депутатов трудящихся, 105 областных Советов депутатов трудящихся, 8 областных Советов депутатов трудящихся автономных областей, 10 окружных Советов депутатов трудящихся национальных округов, 2 585 районных, 1 868 городских, 416 районных в городах, 3 325 поселковых и 40 174 сельских Советов депутатов трудящихся [2]. Если в 1965 г. число депутатов равнялось 2 010 540 человек, то по результатам выборов в местные советы 24 февраля 1985 г. их число увеличилось более чем на 300 000 человек и равнялось 2 304 830 депутатов [8, с. 17].

Такой рост числа Советов депутатов трудящихся и их депутатов объяснялся тем, что на местные Советы депутатов трудящихся как органы государственной власти на местах, и, прежде всего, как нижнее звено государственной власти, легли вопросы развития промышленного

и сельскохозяйственного производства, жилищного строительства, улучшения культурно-бытового обслуживания населения, торговли и общественного питания, народного образования, здравоохранения и прочие насущные проблемы.

Нужно также учитывать, что несколько ранее, в 1965 г. был осуществлен возврат к отраслевой структуре управления хозяйством, то есть произошла регенерация командно-административной системы [9, с. 263], что также повлияло на решения советского законодателя в части полномочий местных Советов депутатов трудящихся, поскольку реорганизация управления народным хозяйством СССР середины 1960-х гг. (так называемые «косыгинские реформы» [10; 11 и др.] была призвана повысить эффективность общественного производства за счет широкого внедрения хозяйственного расчета и предоставления экономической самостоятельности предприятиям, контроль за деятельностью которых, как отмечалось выше, должны были осуществлять и местные Советы депутатов трудящихся (эта реформа в итоге не достигла ожидаемых результатов, но данный аспект здесь не рассматривается).

Как бы ни было, рост числа депутатов «являлся важнейшим показателем расширения участия трудящихся в управлении государством» [12, с. 223]. С формальной точки зрения это действительно так и было, однако фактически, многие депутаты действительного влияния на положение дел не имели, поскольку в дальнейшем ставка правящей советской элиты, и прежде всего со стороны руководящей КПСС, была сделана на административно-бюрократический аппарат, а не на активизацию деятельности местных депутатов как избранных представителей государственной власти на местах, в данном случае – в поселках и сельских населенных пунктах. И здесь нужно отметить, что данный тезис подтверждается тем, что вся система Советов депутатов трудящихся строилась по принципу административного соподчинения нижестоящих Советов вышестоящим Советам, то есть

Вышестоящий Совет мог отменить решения нижестоящих Советов. И в результате заданный в СССР в конце 1960-х гг. позитивный импульс (в виде издания указанных выше законодательных и правительственных решений) на расширение активности и действенности местных Со-

ветов депутатов трудящихся так и не был реализован, а советское общество стало все глубже погружаться в период, названный «застоем», где местные Советы депутатов трудящихся фактически являлись исполнителями решений вышестоящих инстанций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 08.04. 1968 г. «Об основных правах и обязанностях сельских и поселковых Советов депутатов трудящихся» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1968. № 16.
2. Шеремет К.Ф. Компетенция местных Советов. М., 1968.
3. Махненко А.Х. Развитие деятельности Верховных Советов союзных республик в области руководства местными органами государственной власти // Правоведение. 1968. № 4. С. 17 – 21.
4. Постановление Совета Министров СССР от 13.02.1968 «О мерах по укреплению материально-финансовой базы сельских и поселковых Советов депутатов трудящихся» // СП СССР. 1968. № 6.
5. Авакьян С. А. Правовое регулирование деятельности Советов (конституционные основы, теория, практика). М., 1980.
6. ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 (ред. 24.12.2024) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.03.2025).
7. Лазарев Б.М. Аппарат управления общенародного государства. М., 1978.
8. Итоги выборов и состав местных Советов народных депутатов 1985 г. М., 1985.
9. История государственного управления в России / Под ред. А.Н. Марковой, Ю.К. Федулова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
10. Воейков М.И. Роль института экономики АН СССР в осуществлении хозяйственной реформы 1965 года // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2024. №2 . С. 158-171.
11. Глухов Н.С. Партийный и государственный контроль в условиях советской ведомственности: от эпохи застоя к перестройке // Социальные и гуманитарные науки. Сер.: История. 2024. № 2. С. 49-67
12. Хутин, А.Ф. Местные Советы народных депутатов: особенности и противоречия их развития в 70-80-е годы: дис. ...д-ра ист. наук. М., 1992.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Ukaz Prezidiuma Verhovnogo Soveta SSSR ot 08.04. 1968 g. «Ob osnovnyh pravah i objazanostjah sel'skih i poselkovyh Sovetov deputatov trudjashhihsja» // Vedomosti Ver-hovnogo Soveta SSSR. 1968. № 16.
2. Sheremet K.F. Kompetencija mestnyh Sovetov. M., 1968.
3. Mahnenko A.H. Razvitie dejatel'nosti Verhovnyh Sovetov sojuznyh respublik v obla-sti rukovodstva mestnymi organami gosudarstvennoj vlasti // Pravovedenie. 1968. № 4. S. 17 – 21.
4. Postanovlenie Soveta Ministrov SSSR ot 13.02.1968 «O merah po ukrepleniju mate-rial'no-finansovoj bazy sel'skih i poselkovyh Sovetov deputatov trudjashhihsja» // SP SSSR. 1968. № 6.
5. Avak'jan S. A. Pravovoe regulirovanie dejatel'nosti Sovetov (konstitucionnye osno-vy, teorija, prak-tika). M., 1980.
6. FZ «Ob obshhijh principah organizacii mestnogo samoupravlenija v Rossijskoj Fede-racii» ot 06.10.2003 (red. 24.12.2024) // SPS «Konsul'antPljus» (data obrashhenija: 10.03.2025).
7. Lazarev B.M. Apparat upravlenija obshhenarodnogo gosudarstva. M., 1978.
8. Itogi vyborov i sostav mestnyh Sovetov narodnyh deputatov 1985 g. M., 1985.
9. Istorija gosudarstvennogo upravlenija v Rossii / Pod red. A.N. Markovoj, Ju.K. Fedu-lova. M.: JuN-ITI-DANA, 2007.

-
10. Voejkov M.I. Rol' instituta jekonomiki AN SSSR v osushhestvlenii hozjajstvennoj reformy 1965 goda // Vestnik Instituta jekonomiki Rossijskoj akademii nauk. 2024. №2 . S. 158-171.
 11. Tlupov N.S. Partijnyj i gosudarstvennyj kontrol' v uslovijah sovetskoj vedom-stvennosti: ot jepohi zastoja k perestrojke // Social'nye i gumanitarnye nauki. Ser.: Istorija. 2024. № 2. S. 49-67
 12. Hutin, A.F. Mestnye Sovety narodnyh deputatov: osobennosti i protivorechija ih razvitija v 70-80-e gody: dis. ...d-ra ist. nauk. M., 1992.

Поступила в редакцию: 06.03.2025.

Принята в печать: 22.05.2025.
